

TA'LIM JARAYONIDA BULUTLI XIZMATLARNI QO'LLASH

Turdaliyeva Muslima Jaxongir qizi

Qo'qon davlat pedagogika instituti

Ta'limda axborot texnologiyalari magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15343730>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bulutli xizmatlarning ta'lim muassasalarida foydalanish, uning ta'lim sifatini yaxshilashi, afzalliklari haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: bulut, bulutli xizmat, sun'iy intellekt, Google Docs, Microsoft OneNote, Zoho Writer.

Annotation. this article presents information about the use of cloud services in educational institutions, its improvement in the quality of education, its advantages.

Keywords: cloud, cloud service, artificial intellekt, Google Docs, Microsoft OneNote, Zoho Writer.

Аннотация. В этой статье представлена информация об использовании облачных сервисов в образовательных учреждениях, о том, как они улучшают качество образования, о преимуществах.

Ключевые слова: облако, облачный сервис, искусственный интеллект, Google Docs, Microsoft OneNote, Zoho Writer.

Ta'lim tizimida bulutli texnologiyalardan foydalanish ta'lim jarayonini yanada samarali qilish imkonini beradi. Hozirda ta'lim jarayonida foydalanish mumkin bo'lgan ko'plab bulutli xizmatlar mavjud. Google korporatsiyasi Internetga ulangan istalgan brauzer (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer va boshqalar) oynasida foydalanish mumkin bo'lgan ko'plab ilovalar va xizmatlarni ishlab chiqdi va taqdim etdi.

Bulutli texnologiyalarni ta'limda qo'llash tizimlariga elektron kundalik, elektron jurnallar (talabalar va professor-o'qituvchilarning shaxsiy kabinetlari), interfaol tizimlar(o'quvchilar o'zaro axborot almashinishlari uchun tematik forumlar), axborot qidiruv tizimlari (o'qituvchi nazorati yoki nazoratisiz o'quvchilar ma'lum o'quv masalalarini yecha olishi) ni misol qilish mumkin. Shuningdek, ta'lim sohasida hujjatlar bo'yicha o'qituvchi va xodimlarning hamkorligi. Masalan, ta'lim dasturi yoki yillik reja. Ushbu hujjat ma'muriyat xodimlari va har qanday yo'nalish uchun mas'ul bo'lgan o'qituvchilar (psixolog, fan o'qituvchisi yoki sog'liqni saqlash uchun mas'ul) tomonidan yuritilishi mumkin. Har kim hujjatning o'z qismi uchun javobgardir va boshqa bloklarga o'zgartirish kirita olmaydi. Bulutda hamkorlik qilish uchun biz bulutli xotirada hujjat yaratishimiz yoki joylashtirishimiz va uni havola yoki elektron pochta manziliga ega bo'lganlar bilan baham ko'rishimiz mumkin.

Masofaviy o'qitishning uslubiy tizimini tahlil qilib, u ochiq, mustaqil va rivojlanayotgan tizim vazifasini bajaradi degan xulosaga kelishimiz mumkin. Masofaviy o'qitish tizimi talabalar uchun nafaqat me'yoriy, balki shaxsiy o'quv maqsadlariga ham zarur yutuqlarni ta'minlaydi. Borgan sari masofaviy ta'lim texnologiyalari ko'pgina ta'lim muassasalari amaliyotiga jasorat bilan kirib bormoqda. O'ziga xoslikni geografik joylashuvdan, o'qituvchi va talaba o'rtasidagi masofadan mustaqil deb atash mumkin, u masofaviy deb nomlangan masofadan o'qitish.

Bulutli texnologiyalar talabalar o‘rtasida hamkorlikni rivojlantirishga xizmat qiladi. Google Drive, OneDrive, Dropbox kabi bulutli saqlash xizmatlari orqali talabalar hujjatlar va resurslarni birgalikda tahrirlashlari mumkin. Google Docs, Microsoft Office 365 kabi vositalar esa loyihalar ustida jamoaviy ishlashni osonlashtiradi. Masalan, talabalar ilmiy loyihalar, prezentatsiyalar yoki dasturiy ta‘minot kodlarini birgalikda yaratishlari, tahrirlashlari va baholashlari mumkin.

Bulutli texnologiyalar yordamida talabalar va o‘qituvchilar hujjatlar ustida birgalikda ishlash imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Google Docs, Microsoft OneNote, Zoho Writer kabi xizmatlar real vaqt rejimida hujjatlarni yaratish, tahrirlash va sharhlash imkonini beradi. Ushbu xizmatlar yordamida talabalar guruh bo‘lib ishlashlari, o‘qituvchilar esa ularga tavsiyalar berishlari mumkin. Bundan tashqari, hujjatlarni versiyalash va avvalgi versiyalarni tiklash imkoniyati ta‘lim jarayonida aniqlik va sifatni oshirishga xizmat qiladi.

Bulutli texnologiyalar ma‘lumotlarni markazlashtirilgan tarzda saqlash va ulardan foydalanuvchilarga masofaviy foydalanish imkoniyatini beradi. Ta‘lim sohasida bunday imkoniyatlar o‘quvchilarga, talabalar va o‘qituvchilarga har qanday joydan va istalgan vaqtda ta‘lim olish imkonini yaratadi. Masalan, Google Classroom, Microsoft Teams, Moodle kabi bulutli platformalar o‘qitish jarayonida keng qo‘llanilmoqda. Ushbu xizmatlar nafaqat o‘quv materiallarini taqdim etish, balki onlayn testlar, topshiriqlar va jamoaviy loyihalarni samarali boshqarish imkonini ham beradi.

Ta‘lim sohasida bulutli xizmatlarning qo‘llanilishi bir necha jihatdan afzalliklarga ega. Birinchidan, ta‘lim jarayonida o‘quv materiallarini markazlashtirilgan holda saqlash va ularga tezkor kirish imkoniyati yaratiladi. Ikkinchidan, bulutli texnologiyalar yordamida talabalar va o‘qituvchilar o‘zaro hamkorlikda ishlashlari va real vaqt rejimida ma‘lumot almashishlari mumkin. Uchinchi muhim jihat – bulutli xizmatlar ta‘lim jarayonini moslashuvchan qilishga yordam beradi, ya‘ni o‘qituvchilar va talabalar istalgan qurilmadan, istalgan joydan turib o‘quv jarayoniga qo‘shilishlari mumkin.

Bulutli xizmatlarning ta‘lim sohasida joriy etilishi quyidagi muhim afzalliklarni ta‘minlaydi:

Resurslardan samarali foydalanish – o‘quv materiallari va ma‘lumotlar yagona markazda saqlanadi, bu esa ularning barcha foydalanuvchilar uchun qulay tarzda yetkazilishini ta‘minlaydi.

Moslashuvchanlik va istalgan joydan foydalanish imkoniyati – o‘qituvchilar va talabalar istalgan joydan internet orqali ta‘lim platformalariga kirishlari mumkin.

Xarajatlarni kamaytirish – bulutli xizmatlar an‘anaviy kompyuter infratuzilmasiga nisbatan arzonroq va unumdorligi yuqori bo‘lgan yechimlarni taqdim etadi.

Interaktiv ta‘lim imkoniyatlari – talabalar jamoaviy loyihalar ustida ishlashlari, real vaqt rejimida hamkorlik qilishlari va darslarni interaktiv uslubda o‘tishlari mumkin.

Ma‘lumotlarning xavfsizligi va zaxira nusxalari – bulutli xizmatlar avtomatik ravishda zaxira nusxalarini yaratib boradi, bu esa ma‘lumotlarning yo‘qolishining oldini oladi.

Bulutli texnologiyalarni ta‘limga joriy etishda muayyan muammolar ham mavjud. Ulardan biri – **axborot xavfsizligi** va shaxsiy ma‘lumotlarni himoya qilish masalasidir. Ta‘lim jarayonida foydalaniladigan bulutli xizmatlar ko‘plab shaxsiy ma‘lumotlarni o‘z ichiga oladi, shu sababli ularni himoya qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Bundan tashqari, bulutli texnologiyalarga bog‘liq bo‘lgan infratuzilma muammolari ham mavjud. Internetga doimiy

kirish imkoni bo‘lmagan hududlarda masofaviy ta‘lim va bulutli xizmatlardan samarali foydalanish qiyinlashishi mumkin.

Shunga qaramay, bulutli texnologiyalarning ta‘lim jarayonida qo‘llanilishi ta‘lim sifatini sezilarli darajada oshirishga yordam beradi. Ayniqsa, rivojlanayotgan mamlakatlarda ushbu texnologiyalarni joriy etish orqali ta‘lim tizimining samaradorligini oshirish va yangi innovatsion metodlarni tatbiq etish imkoniyati paydo bo‘ladi. Shu bilan birga, ta‘lim muassasalari bulutli texnologiyalar yordamida raqamli transformatsiyani amalga oshirishi va an‘anaviy o‘qitish usullarini zamonaviy texnologiyalar bilan uyg‘unlashtirishi mumkin.

Kelajakda sun‘iy intellekt va avtomatlashtirilgan ta‘lim tizimlari bilan integratsiya qilingan bulutli xizmatlar yanada rivojlanib borishi kutilmoqda. Masalan, adaptiv o‘qitish tizimlari orqali har bir o‘quvchi yoki talabaga individual yondashish, ularning o‘zlashtirish darajasiga qarab maxsus ta‘lim materiallarini taqdim etish mumkin bo‘ladi. Shu sababli ta‘lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanish nafaqat hozirgi ehtiyojlarni qondirish, balki kelajakda ta‘lim tizimini yanada innovatsion qilish imkoniyatini ham beradi.

Shu bilan birga, ta‘lim muassasalari bulutli texnologiyalarni joriy etishda o‘z oldiga aniq strategik maqsadlar qo‘yishi lozim. Buning uchun avvalo o‘qituvchilar va talabalar o‘rtasida texnologik savodxonlikni oshirish, mavjud infratuzilmani rivojlantirish va bulutli xizmatlardan samarali foydalanish bo‘yicha chora-tadbirlar ishlab chiqilishi lozim. Agar ushbu omillar inobatga olinsa, bulutli texnologiyalar ta‘lim jarayonini innovatsion va yuqori samaradorlikka ega bo‘lgan tizimga aylantirishga xizmat qiladi. Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, bulutli xizmatlar ta‘lim jarayonining ajralmas qismiga aylanmoqda. Ular ta‘limni yanada ochiq, qulay va interaktiv qilish imkonini beruvchi zamonaviy texnologik yechim hisoblanadi.

Hozirda “bulutli xotira”lar (Dropbox kabi), “bulutli server”lar (pullik bo‘lsa-da, lekin ishonchli) va “bulutli xizmat turlari (servis)” mavjud bo‘lib, ko‘p ilovalar “bulutli xizmat turlari” dan foydalanadilar. Bularga misol qilib Instagram, Feysbuk, messenjerlar, elektron pochta xizmatlari, on-layn ta‘lim sohasida Google on-layn ilovalari, Zoom-konferensiyalar, LMS-tizimlari, Smart – ta‘lim texnologiyalari, shuningdek, taksi, taomlarni buyurtma qilish xizmatlarini taklif qiluvchi web-ilovalarni keltirish mumkin. Bulutli texnologiyalar ta‘lim jarayonini tashkil qilsihning yangi usuli bo‘lib, ta‘lim jarayonini tashkil etishning an‘anaviy usullariga muqobil variantni taklif qiladi, shaxsiy ta‘lim, jamoaviy o‘qitish va interfaol imkoniyatlar yaratadi. O‘zbekiston ta‘lim tizimida “bulutli” texnologiyalarni o‘quv jarayoniga qo‘llash masalasi hali yetarlicha o‘rganilmagan bo‘lib, adabiyatlar ham yetarli emas. Ya‘ni, ta‘lim jarayonida zamonaviy shaxs nafaqat bilim va ko‘nikmalar to‘plamini to‘plashi, balki mustaqil ravishda va boshqa shaxslar bilan birgalikda mazmunli maqsadlar qo‘yish, o‘z-o‘zini tarbiyalash vaziyatlarini yaratish, izlash va ko‘nikmalarga ega bo‘lishi, muammolarni hal qilish vositalari va usullarini ishlab chiqa olishi kerak. Ana shu maqsadlarni amalga osirishga bulutli texnologiyalar juda qo‘l keladi. Unda bolalar hamkorlikda chiza va yoza oladigan oddiy online insturentlardan tortib, murakkab hamkorlikdagi texnologik loyihalar ham mavjud. Bu jarayonda pedagoglar va talabalar faol bo‘lishi kerak. Bu jarayonga SaaS – texnologiyalar ko‘proq mos keladi. Bulutli texnologiyalarni ta‘limda qo‘llash tizimlariga elektron kundalik, elektron jurnallar (talabalar va professor-o‘qituvchilarning shaxsiy kabinetlari), interfaol tizimlar (o‘quvchilar o‘zaro axborot almashinishlari uchun tematik forumlar), axborot qidiruv tizimlari (o‘qituvchi nazorati yoki nazoratisiz o‘quvchilar ma‘lum o‘quv masalalarini yecha olishi) ni misol qilsih mumkin. Shuningdek, ta‘lim sohasida hujjatlar bo‘yicha o‘qituvchi va xodimlarning hamkorligi.

Masalan, ta'lim dasturi yoki yillik reja. Ushbu hujjat ma'muriyat xodimlari va har qanday yo'nalish uchun mas'ul bo'lgan o'qituvchilar (psixolog, fan o'qituvchisi yoki sog'liqni saqlash uchun mas'ul) tomonidan yuritilishi mumkin. Har kim hujjatning o'z qismi uchun javobgardir va boshqa bloklarga o'zgartirish kirita olmaydi. Bulutda hamkorlik qilish uchun siz bulutli xotirada hujjat yaratishingiz yoki joylashtirishingiz va uni havola yoki elektron pochta manziliga ega bo'lganlar bilan baham ko'rishingiz kerak. Bulutli texnologiyalarni ta'limda qo'llashda talabalarning birgalikdagi loyiha ishini samarali tashkil qilish mumkin. Talabalarga loyihalar uchun mavzular beriladi. Keyin ularni 2 guruhga bo'linadi. Har bir guruhning o'z vazifalari bo'ladi. Nazoratchi (o'qituvchi) hujjatni yaratadi va talabalarga hujjatga kirish huquqini beradi. Bu - 191 - havolalar yoki elektron pochta manzillari ham bo'lishi mumkin. Talabalar uyda yoki ta'lim muassasasida loyiha ustida ishlashadi, hujjatlarni mazmunan to'ldiradilar, ya'ni topshiriqni bajaradilar. Ishni yakunlashgach, loyiha bulut xotirasida saqlanadi. Agar kerak bo'lsa, o'qituvchi o'quvchilar tuzatishlar kiritishi uchun sharhlar qoldiradi. Bunday tizimlarga masalan, Google Docs ni keltirish mumkin. Uning asosiy afzalligi hujjatlarni (matnlar, rasmlar, taqdimotlar, jadvallar) birgalikda tahrirlash imkoniyatidir. Bulutli texnologiyalardan masofaviy ta'limda ham unumli foydalanish mumkin. O'qituvchi o'quvchilarga elektron kundalik yordamida topshiriq taklif qiladi. Masalan, yozma topshiriqlar. Talaba hujjat yaratadi yoki hujjat bilan ishlaydi. O'qituvchi o'zgartirilgan hujjatni ko'rishi mumkin, chunki u tizim ga kirish huquqiga ega bo'ladi. Bulutli texnologiyalarni qabul qilish tizimdan hujjatni qabul qilish kabi bo'lib, qaytarib bo'lmaydigan jarayondir.

Hozirgi vaqtda ta'lim sifatini ta'minlash uchun zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Ta'limda davom etayotgan texnologik taraqqiyot bilan bog'liq holda, ta'lim axborot muhiti ta'limning ajralmas qismidir. O'quv jarayoniga axborot texnologiyalarining joriy etilishi oliy ta'lim muassasalarining asosiy maqsadi – sifatli ta'limni ta'minlashga erishish imkonini beradi. Bugungi kunda faol rivojlanayotgan sohalardan biri bulutli texnologiyalardan foydalanish hisoblanadi. Gartner Group tahlilchilari bulutli hisoblashni "kelajakning eng istiqbolli strategik texnologiyasi" deb ataydi va 5-7 yil ichida ko'pgina axborot texnologiyalarining "bulutlarga" o'tkazilishini bashorat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdullayeva, N. R., and A. K. Abdullayev. "The Basis is a Mobile Industrial Robot Core Characteristics and Shape of the Spatial Structure." *International Journal on Orange Technologies* 3.3 (2021): 253-256.
2. Abdullayev, A. Q., and N. R. Abdullayeva. "UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARIDA MATEMATIKA FANINI O'QITISHDA INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA KREATIV FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH." *МУ АЛЛИМ ҒЎМ ЗЛИКСИЗ БИЛИМЛЕНДИРИ* 99.
3. Романова И. Облачные технологии и их применение // Молодой ученый. — 2016. — № 17.1. — С. 109–112.
4. Склейтер Н. Облачные вычисления в образовании: Аналит. записка, сентябрь, 2010. М.: Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании, 2010.
5. Гавриленкова, И. В. Информационные технологии в естественнонаучном образовании и обучении. Практика, проблемы и перспективы профессиональной ориентации. Монографии / И. В. Гавриленкова. — М.: КноРус, 2018. — 284 с.

6. Захарова, И. Г. Информационные технологии в образовании: Учебник / И. Г. Захарова. — М.: Академия, 2013. — 192 с.
7. Hakimova, Y. T. (2023). MASOFAVIY TA'LIM JARAYONIDA INFOGRAFIKADAN FOYDALANISH VA UNING AFZAL TOMONLARI. *Conferencea*, 116-119.
8. Hakimova, Y. T. (2022). OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MASOFAVIY TA'LIMNI JORIY QILISH BOSQICHLAR. *Евразийский журнал академических исследований*, 2(6), 1139-1142.
9. Hakimova, Y. T., Djurayev, I. I., & Mamadjonova, S. V. (2021). INFORMATICS AND INFORMATION IN PRESCHOOL INSTITUTIONS METHODOLOGICAL SYSTEM OF INTRODUCTION OF SCIENCE “TECHNOLOGY”. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(3), 105-110.
10. Hakimova, Y. T. (2021). Pedagogical opportunities of distance education's didactic support in higher education institutions. *American Journal of research*, 10, 1-4.
11. Hakimova Teacher, Y. T. (2021). STAGES OF IMPLEMENTATION OF DISTANCE LEARNING IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS. *Central Asian Journal of Education*, 6(1), 1-7.
12. HAKIMOVA, Y. (2023). IT-INDUSTRIYA SOHASIGA RAQOBATBARDOSH KADRLAR TAYYORLASHA XORIJ TAJRIBASI. *Scienceweb academic papers collection*.
13. HAKIMOVA, Y. (2023). RAQAMLI OLAMDA MASOFAVIY TA'LIMNI RIVOJLANTIRISH. *Scienceweb academic papers collection*.
14. Ismailovich, T. R., Melikuziyevich, S. I., & Abdulaziz o'g'li, Z. S. (2023). BLENDER SOFTWARE AND ITS PLACE IN THE VIRTUAL ENVIRONMENT. *湖南大学学报 (自然科学版)*, 50(12).